

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ КОРРЕКЦИИ МЕСТНОГО ГОМЕОСТАЗА ПОЛОСТИ РТА В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ЭРОЗИЙ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Бебутов Ф.Б.

Ахмадалиев Н.Н.

Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета
Ташкентский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848788>

Проведённое клинико-лабораторное исследование убедительно показало, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей сопровождается выраженными нарушениями местного гомеостаза полости рта, проявляющимися декомпенсированным ацидозом, снижением буферных свойств и объёма слюны, повышенной метаболической активностью кислотопродуцирующей микрофлоры, а также уменьшением кислотоустойчивости и замедлением процессов реминерализации твёрдых тканей зубов. Указанные изменения формируют патогенетическую основу для развития и прогрессирования эрозивных поражений эмали и дентина, что обуславливает необходимость целенаправленного комплексного воздействия на основные звенья патологического процесса.

Результаты динамического наблюдения за детьми с ГЭРБ на фоне реализации комплекса лечебно-профилактических мероприятий продемонстрировали статистически значимую положительную динамику ключевых показателей местного гомеостаза. В частности, установлено достоверное повышение водородного показателя ротовой жидкости в среднем на 0,15 единицы рН, что свидетельствует о снижении степени закисления среды полости рта и тенденции к её нормализации. Данные изменения имеют важное клиническое значение, поскольку даже незначительный сдвиг рН в щелочную сторону способствует снижению деминерализующего потенциала кислот и повышению устойчивости эмали к агрессивному воздействию экзогенных и эндогенных факторов.

Особого внимания заслуживают результаты оценки локального рН на поверхностях зубов, которые в группе комплексного лечения увеличивались в среднем на 0,46 единицы рН, что статистически значимо отличалось от показателей в группе традиционного лечения ($p < 0,05$). Это указывает на восстановление кислотно-основного равновесия непосредственно в зонах наибольшего риска деминерализации и подтверждает эффективность проводимых мероприятий в отношении локальной защиты твёрдых тканей зубов.

Нормализация кислотно-основного состояния полости рта сопровождалась увеличением скорости нестимулированного слюноотделения, что является одним из ключевых защитных механизмов полости рта. Повышение слюноотделения способствовало усилению буферных свойств ротовой жидкости, улучшению процессов самоочищения, снижению концентрации органических и неорганических кислот, а также увеличению реминерализующего потенциала слюны. В совокупности это

создавало благоприятные условия для восстановления структурной целостности эмали и стабилизации патологического процесса.

Проведённая оценка кислотоустойчивости эмали зубов (ТЭР-тест) и скорости её реминерализации (КОСРЭ-тест) показала, что именно комплексное воздействие, включающее коррекцию питания, индивидуальную гигиену полости рта, стимуляцию слюноотделения, реминерализующую терапию и инфильтрацию эмали, обеспечивает наиболее выраженный и устойчивый клинико-лабораторный эффект. Снижение показателей ТЭР-теста в среднем на 29,5% и ускорение процессов реминерализации эмали свидетельствуют о восстановлении функциональной полноценности твёрдых тканей зубов и повышении их резистентности к кислотной агрессии.

Таким образом, полученные данные позволяют рассматривать комплексную коррекцию местного гомеостаза полости рта как патогенетически обоснованный и клинически эффективный подход к профилактике развития и прогрессирования эрозий зубов у детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Реализация данного подхода обеспечивает не только стабилизацию стоматологического статуса, но и формирует предпосылки для долгосрочного сохранения твёрдых тканей зубов, что имеет важное значение в системе вторичной и первичной профилактики стоматологических заболеваний у детей с хронической соматической патологией.